

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБОЦЕНОЗОВ ЗОЛОТОНОСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РИДДЕР-СОКОЛЬНОЕ И БОЛЬШЕВИК И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ РУД МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Дженбаев Б.М.

*доктор биологических наук, профессор,
заведующий лабораторией института биологии НАН КР*

Бекебаева М.О.

магистр биологии

Канаев А.Т.

доктор биологических наук,

профессор Казахского национального университета им.аль-Фараби

STUDYING THE MICROBIAL CENOSES OF THE RIDDER-SOKOLNOYE AND BOLSHEVIK GOLD DEPOSITS AND IMPROVING THE EFFICIENCY OF ORE LEACHING TECHNOLOGY BY MICROBIOLOGICAL METHOD

Dzhenbaev B.,

Doctor of Biological Sciences, Professor,

Head of the Laboratory of the Institute of Biology of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic

Bekebaeva M.,

Master of Biology

Kanaev A.

Doctor of Biological Sciences, Professor

of Al-Farabi Kazakh National University

Аннотация

Одной из центральных проблем геохимической экологии является изучение геохимической деятельности микроорганизмов месторождений, расположенных Восточного региона Казахстана. Геохимические функции микроорганизмов в природе настолько разнообразны, что выделяют 9 категорий биогеохимических процессов, протекающих в экосистемах с помощью микроорганизмов. Среди них особое значение имеют окислительные процессы превращения труднорастворимых минералов, осуществляемые хемолитоавтотрофными бактериями, которые используют элементы с переменной валентностью в энергетических целях в качестве доноров электронов. С их деятельностью в природе связано образование и разрушение полезных ископаемых, они осуществляют важнейшие этапы круговорота минеральных элементов и являются связующим звеном между геохимическими и биологическими процессами.

Abstract

One of the central problems of geochemical ecology is the study of the geochemical activity of microorganisms from deposits located in the Eastern region of Kazakhstan. The geochemical functions of microorganisms in nature are so diverse that there are 9 categories of biogeochemical processes occurring in ecosystems with the help of microorganisms. Among them, the oxidative processes of transformation of insoluble minerals carried out by chemolithoautotrophic bacteria, which use elements with variable valence for energy purposes as electron donors, are of particular importance. Their activity in nature is associated with the formation and destruction of minerals, they carry out the most important stages of the cycle of mineral elements and are a link between geochemical and biological processes.

Ключевые слова: микроорганизмы, аборигенные штаммы, бактерия, золота, экология.

Keywords: microorganisms, native strains, bacteria, gold, ecology.

Способность хемолитотрофных бактерий преобразовывать минералы, содержащие элементы с переменной валентностью, нашла широкое практическое применение и составила основу самостоятельного раздела экологической биотехнологии - биогеометаллургии. Поэтому уже более 50 лет проводится изучение биохимии и физиологии тионовых бактерий. К настоящему времени хорошо изучены пути метаболизма этих бактерий и способы повышения их устойчивости к металлам. По сравнению с этими вопросами менее изучена их экология.

Железоокисляющие тионовые бактерии в экологическом отношении являются ярко выраженными специалистами. Экологической нишей для них служат месторождения сульфидных минералов, кислые рудничные воды. Многие месторождения сульфидных руд изучены в отношении распространения в них тионовых и сопутствующих микроорганизмов. Однако, почти нет исследований по сопоставлению микробоценозов месторождений отдаленных друг от друга географических районов.

В связи с вышеизложенным, изучение экологии микроорганизмов в месторождениях сульфидных руд разных географических зон и их геохимической деятельности представляется весьма актуальным.

Объекты исследования. Аборигенные штаммы хемолитотрофных микроорганизмов, распространенные в рудном теле месторождении Казахстана: Риддер-Сокольное и Большевик.

Предмет исследования – экологические особенности аборигенных штаммов хемолитотрофных микроорганизмов месторождении Восточного Казахстана.

Для реализации настоящей работы использовались общепринятые микробиологические и экологические методы исследования.

Для выделения различных групп хемолитотрофных бактерий были выбраны действующих золотоносных месторождений Восточного Казахстана и Большевик. Чистую культуру выделяли, используя твердую агаризованную среду 9К. Для выделения чистой культуры также использовали методы кратных разведений.

Численность микроорганизмов изучали общепринятыми экологическими методами, путем высева на соответствующие каждой группе микроорганизмов питательные среды [1].

Анализ филогенетического положения микроорганизмов с помощью секвенирования гена *16S*

rPHK. Секвенирование проводилось на фирменном приборе марки «Evrogen» по методу Сэнгера. Первичный анализ сходства полученных нуклеотидных последовательностей генов *16S rPHK* проводили с помощью сервера BLAST. Выравнивание последовательностей и построение филогенетического дерева исследуемых бактерий осуществляли с помощью пакета программ MEGA 6 [2].

Химический состав руды, растворов и кеков после выщелачивания определяли в испытательной химико-технологической лаборатории ионообменных материалов ТОО «КАЗАТОМПРОМ-СОРБЕНТ». Рентгено-фазовый анализ проводили на дифрактометре D8 Advance (BRUKER), излучение α -Cu.

Статистическая обработка материала проводилась с помощью компьютерных программ Microsoft Excel, графические иллюстрации построены с использованием программных пакетов Microsoft Excel, карта-схема – программ «Surfer -15».

Соотношение скульптурных и аккумулятивных форм рельефа в процессе техногенеза в каждом конкретном случае зависит от вещественного состава пород и региона расположения месторождений. В этой связи, мы изучали экологию микробсообществ месторождений «Большевик» и «Риддер-Сокольное», расположенные в Восточной части Казахстана. Географическое их расположения показано на рис. 1 (а,б).

а)

б)

Рис. 1. Карта географического расположения – а) золото-мышьяковистого месторождения «Большевик», б) золотоносное месторождение Риддер-Сокольное.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Эколого-геохимическая характеристика руд и микробиоценозы золотоносного месторождения Риддер-Сокольное.

В шахтных водах выбранных горизонтов было исследовано геоэкологическое распределение аммонифицирующих бактерий. Известно, аммонификаторы – это физиологическая группа бактерий, использующих белки и аминокислоты в качестве энергетических субстратов, что сопровождается выделением в среду аммиака. Среди аммонификаторов встречаются как спорообразующие формы (*Bacillus*), так и микроорганизмы, не образующие спор (*Pseudomonas*, *Micrococcus*, *Arthrobacter*, *Mycobacterium*, *Proteus*).

Общая численность аммонифицирующих бактерий колебалась в пределах 10^1 – 10^4 кл/мл (рис. 2). Наименьшая численность бактерий была отмечена в шахтной воде горизонтов 50 и 290, где вода имеет слабокислую (pH 5,8) среду. На этом горизонте трещинные воды Риддер-Сокольного рудника относятся к грунтовым водам зоны выщелачивания. Геохимические условия в водоносном горизонте определяются естественными природными факторами – содержанием водорастворимых солей в водовмещающих породах (химико-минералогическим составом), их проницаемостью и скоростью фильтрации подземных вод [3].

Рис. 2. Численность аммонифицирующих бактерий, участвующих в круговороте азота в рудном теле золотоносного месторождения Риддер-Сокольное

Примечание: последовательная нумерация горизонтов рудника - 1-330; 2-290; 3-250; 4-210; 5-170; 6-130; 7-90; 8-50; 9-10

Анализ физиологических групп бактерий, участвующих в круговороте азота в различных типах пород, слагающих рудное тело, представлен на рис. 3.2.1. Учитывали аммонификаторы, нитрификаторы 1-й и 2-й фазы, денитрификаторы и азотфиксирующие микроорганизмы. В общем, численность представителей этих групп бактерий варьировала в пределах 10^2 – 10^7 КОЕ/г.

Наибольшее количество аммонифицирующих бактерий было отмечено в пробах песчаника верхней алевролитно-песчанниковой толщи (3), в кремнистых образованиях (6) и в углисто-глинистого аргиллита (9) и составляло 10^6 КОЕ/г. В терригенно-

Ионно-солевой состав шахтных вод горизонтов 90, 330 формируется за счет процессов растворения и выщелачивания минеральной массы горных пород (продуктов гидролитического разложения силикатов, окисления сульфидов и углекислотного выветривания карбонатов). Вследствие интенсивного водообмена в водоносном горизонте формируются пресные маломинерализованные воды, гидрокарбонатные кальциево-натриевые по ионному составу, нейтральные или слабощелочные по величине pH с сухим остатком 0,2–0,4 г/дм³. Количество клеток аммонифицирующих бактерий в такой водной среде доходит до 10^4 кл/мл. В воде остальных горизонтов количество аммонификаторов колебалось в пределах 10^2 – 10^3 кл/мл. В период обследования воды имели преимущественно нейтральную и слабощелочную реакцию (pH 7,5–8,2).

Таким образом, процесс аммонификации в шахтных водах горизонтов золото-мышьяковистого месторождения сопровождается подщелачиванием среды. В результате аминокислоты дезаминируются с образованием органических кислот (пировата, ацетата и других интермедиатов цикл трикарбоновых кислот) и в таком виде входят в цикл Кребса для полного окисления и получения клеткой энергии.

осадочных породах (1) и рудах из горизонта кызыловской зоны смятия (4) количество аммонификаторов доходило до 10^5 КОЕ/г. В остальных исследуемых пробах их численность варьировала в интервале 10^3 и 10^4 КОЕ/г. Как известно, нитрификаторы первой фазы осуществляют окисление аммония до азотистой кислоты ($\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_2^-$) второй фазы – перевод азотистой кислоты в азотную ($\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$). Максимальное количество нитрификаторов I-фазы наблюдается в пробах № 3,6,7 - 10^6 КОЕ/г. В остальных пробах их количество варьировало в пределах 10^2 – 10^4 КОЕ/г. Максимальное количество нитрификаторов II фазы отмечалось в пробах

№ 1, 3, 4, 6, 7 в количестве 10^5 КОЕ/г. В остальных пробах составляет 10^3 - 10^4 КОЕ/г.

Как известно, нитрификаторы первой фазы осуществляют окисление аммония до азотистой кислоты ($\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_2^-$) второй фазы – перевод азотистой кислоты в азотную ($\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$). Максимальное количество нитрификаторов I-фазы наблюдается в пробах № 3, 6, 7 – 10^6 КОЕ/г. В остальных пробах их количество варьировало в пределах 10^2 – 10^4 КОЕ/г. Максимальное количество нитрификаторов II фазы отмечалось в пробах № 1, 3, 4, 6, 7 в количестве 10^5 КОЕ/г. В остальных пробах составляет 10^3 – 10^4 КОЕ/г.

Учитывали также денитрифицирующие бактерии, восстанавливающие нитраты до молекулярного азота, в число которых входили как восстанавливающие нитраты до нитритов, так и доводящие восстановление до элементарного азота. Максимальное количество денитрифицирующих бактерий было отмечено в пробах руды № 2, 3, 5, 9 и составляло 10^5 КОЕ/г. В остальных образцах их количество колебалось в пределах 10^2 – 10^4 КОЕ/г. Численность азотфиксирующих бактерий, обладающих способностью усваивать молекулярный азот воздуха и переводить его в доступные для организма формы, варьировала в пределах 10^2 – 10^7 КОЕ/г. Наибольшее их количество отмечено в образцах № 4, 8, 9 – 10^6 – 10^7 КОЕ/г, наименьшее – в пробе № 2 – 10^2 КОЕ/г.

Таким образом, судя по полученным данным, наиболее интенсивно процессы круговорота азота осуществляются в пробах песчаника верхней алевролитно-песчаниковой толщи (3), в кремнистых образованиях (6) и углисто-глинистого аргиллита и алевролита (9) с преобладанием процессов образования и утилизации аммиака до молекулярного азота. В последней пробе отмечена также активная азотфиксация. Обнаружение основных групп микроорганизмов практически во всех исследуемых образцах говорит об активном участии микроорганизмов в превращении хразнообразных органических веществ в шахтных водах и рудном теле месторождения Риддер-Сокольного.

Химический состав и качество вод изучаемой площади Риддер-Сокольного золотоносного месторождения характеризуется следующими данными. Сухой остаток трещинных вод изменяется по площади и глубинам опробования, составляя 0,2–0,6 г/дм³, жесткость – 2,1–5,3 мг-экв/дм³, pH 6,7–7,9. Химический состав вод гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный по анионам и кальциевый, кальциево-натриевый по катионам. Содержание веществ группы азота (NO_2 , NO_3 , NH_4) намного ниже нормативных уровней, перманганатная окисляемость по O_2 низкая, концентрация железа не превышает 0,25 мг/дм³. Микроэлементы (Cu, Pb, Zn, As, F и др.) содержатся в количествах намного меньше допустимых пределов. Тионовые бактерии *A.ferrooxidans* встречались в основном в воде, имеющей слабнокислую реакцию среды (pH 5,0–5,5). Наибольшее количество *A.ferrooxidans* было отмечено в пробах шахтной воды горизонта 170, численность варьировала в пределах 10 – 10^3 кл/мл воды,

также в рудничных водах горизонтов 210 и 290 с численностью до 10^2 кл/мл воды (рис. 3). В водах горизонтов 90 и 330 тионовые бактерии не обнаружены, что, видимо, связано с нейтральной реакцией шахтных вод и непродолжительным контактом руд с кислородом воздуха. Распространение бактерий *T.thiooxidans* в природе зависит от наличия восстановленных соединений серы, используемых этими бактериями для хемоавтотрофного роста. Основная масса серы в природе связана с металлами в сульфатной и сульфидной форме, часть ее находится в виде самородных месторождений. Как известно, бактерий этой группы способны осуществлять процессы, приводящие к разрушению или образованию месторождений полезных ископаемых, минералов и горных пород, а также к миграции отдельных элементов. Изучение этих процессов важно для теоретических представлений о круговороте элементов, а также для добычи полезных ископаемых. Исследование экологии распространения численности стоячих вод и капез данного месторождения представители видов бактериальной клетки *T.thiooxidans* были обнаружены, в слабнокислой водной среде (pH 5,0–5,5). Численность бактериальной клетки в такой среде достигала в количестве от 10 до 10^2 кл/мл. Было установлено, что температура рудного тела с увеличением глубины горизонта снижается с 12 до 6,5°C, pH колеблется в пределах 5,5–7,5.

Таким образом, наличие тионовых бактерий в шахтных водах на различных горизонтах и характеристика экологических условий их жизнедеятельности дают основание считать, что на месторождении Риддер-Сокольное тионовые бактерии выступают в качестве окислителей рудных минералов. Анализируя данные о численности и характере распределения хемолитоавтотрофных бактерий *A.ferrooxidans* и *T.thiooxidans* – как один из основных показателей степени окислительно-восстановительных процессов, необходимо отметить, представители этих бактерий встречались в шахтных водах редко и в незначительных количествах. С увеличением глубины горизонта количество *A.ferrooxidans* значительно уменьшалось, распределение же *T.thiooxidans* определялось наличием серы в нижних горизонтах шахтных вод. Ареалы распространения тионовых бактерий также характеризуются слабнокислой реакцией среды.

Присутствие тионовых бактерий в рудном теле отмечалось во всех типах слагающих пород. Численность клеток *A.ferrooxidans* колебалась в пределах от 10 до 10^3 кл/г руды. Наибольшее количество бактерий было приурочено к осадочным и углисто-глинистым породам. Численность *T.thiooxidans* была выше – от 10^2 до 10^3 кл/г руды. Вскрышная глинистая порода, серые песчаники, пепловые туфы и кремнистые образования содержали наибольшее количество этих видов бактерий. Образцы пород с находками тионовых бактерий имели слабнокислую реакцию.

Таким образом, распространение тионовых бактерий в отдельных породах рудного тела свидетельствует о процессах бактериального окисления

серы и других рудных элементов. Если сравнить эти данные с расположением рудного тела и золото-вмещающих минералов по горизонтам, то можно отметить, что бактериальные окислительные процессы идут как в верхних, так и в нижних горизонтах. Это, в свою очередь, подтверждает присутствие достаточного количества влаги и кислорода в исследованных породах, а также их способность адсорбировать бактериальные клетки.

Изучение сравнительной оценки влияния антропогенных факторов на структуру и динамику численности микробоценозов месторождений Риддер-Сокольный.

Целью данного раздела является исследование взаимоотношений между окружающими экосистемами и процессом развития сапрофитных бактерий.

В золотоносном месторождении Риддер-Сокольное наиболее широко представлена группа сапрофитных микроорганизмов. Например, в шахтных водах их число варьирует в количестве от 3,8 до 108,4 тыс. кл/см³, в руде от 0 до 6,1 тыс. кл/см³ и были представлены в основном бактериальными клетками. Микроскопические грибы и актиномицеты встречались достаточно часто, но в значительно меньших количествах. Был сделан вывод, что геохимические процессы в рудах и шахтных водах вследствие недостаточного количества тионовых бактерий осуществляются за счет жизнедеятельности гетеротрофных микроорганизмов [4].

На данном месторождении присутствуют различные группы хемолитотрофных бактерий, которые при благоприятных условиях способны окислять сульфидную руду. В зависимости от конкретной обстановки право преимущественного развития может получить две-три группы тионовых бактерий, которые осуществляют этот процесс. В связи с этим нами был исследован широкий спектр хемолитотрофных бактерий, присутствующих в руде месторождений. Были определены численность и активность окисления двухвалентного железа бактериями *Acidithiobacillus ferrooxidans*, *A.thiooxidans*, *Sulfolobus*, *Leptospirillum* и *Acidiplasma*. Численность бактериальных клеток учитывали на элективных средах.

Экология хемолитотрофных бактерий золото-мышьяковистого месторождения Большевик

Географо-экономическое характеристика золото-мышьяковистого месторождения Большевик

Золото-мышьяковистый месторождения Большевик находится на территории Жарминского района Абайской области в северо-западной части Калбинского хребта.

Рельеф местности слабо всхолмленный - приурочен к переходной зоне от горных систем Алтая к мелкосопочнику Центрального Казахстана. Абсолютные отметки варьируют от 180м до 300-350м. Относительные превышения обычно составляют 50-80м.

Гидрографическая сеть района представлена бассейном реки Кызыл-Су. Река берет начало на западном склоне Сенташских гор Калбинского хребта и впадает в Иртыш, протекая в 6 км к юго-западу от Бакырчикского месторождения в направлении с юго-запада на северо-восток. В пределах района работ река принимает ряд притоков, из которых наиболее крупными являются Ала-Айгыр, Акбастау-булак, Холодный Ключ. Притоки имеют постоянный сток во время весеннего паводка. В летний период большинство их частично или полностью пересыхает. Вода в водотоках большей частью загрязнена стоками скотоводческих ферм и непригодна для питья. Средний расход воды в р. Кызылсу составляет 2,6 м³/сек.

Влияние различных физико-химических факторов на извлечение золота из руды месторождения Большевик

Руда золото-мышьяковистого месторождения Большевик принадлежит геолого-промышленному типу золоторудных объектов, локализованных в породах углистых песчанико-сланцевых формаций. Это важный в промышленном отношении тип золоторудных месторождений. Одним из факторов, интенсифицирующих процесс цианирования золото-содержащих руд любого типа, может быть температура выщелачивающего раствора [5].

Для осуществления эксперимента была использована руда месторождения Большевик следующего состава, г/т: Au – 2,9; %: Fe – 3,4; Cu - 0,02; S – 1,2; As- 0,91. Объектами исследования служили культуры *Acidithiobacillus ferrooxidans*, *Acidithiobacillus acidocaldulus* и *Acidiplasma sp.* Длительность процесса составляла 24, 48 и 72 часов. Полученные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Влияние температуры на извлечение золота из руды месторождения Большевик

Продолжительность выщелачивания, час	Исходное содержание Au в руде, %	крупность руды, по классам, мм	Температура °С	Извлечение золота, %		
				с культуральной ассоциацией №1	с культуральной ассоциацией №2	Контроль без ассоциаций культур
24	2,9	0,074	20	85,0	94,5	12,9
			30	78,0	92,4	27,8
			40	25,0	14,2	54,7
48	2,9	0,074	20	86,0	94,6	13,3
			30	78,0	94,6	27,9
			40	31,2	22,5	63,2
72	2,9	0,74	20	88,4	94,9	15,6
			30	78,1	94,8	31,4
			40	39,1	27,6	66,6

Данные таблицы 3.3 свидетельствуют о значительной интенсификации процесса тиосульфатного выщелачивания с повышением температуры процесса. Однако влияние температуры на образцы руды, предобработанной ассоциацией бактериальной культурой, выглядит неоднозначно. В первом случае оно настолько сильное, что появляются негативные явления, выражающиеся в усилении кинетических осложнений, приводящих к разрушению тиосульфатных комплексов и переосаждению металла, о чем говорит резкое снижение извлечения золота при 40°C.

Руды золото-мышьяковистого месторождения Большевик состоит сложного вещественного состава, которые обусловлены многообразными вмещающими породами и вредными рудными минералами. Как видно из данных, приведенных в работе, повышение температуры примерно на 20-30°C положительно влияет на процесс биовыщелачивания золота. Помимо этого, указанные уровень температуры значительно интенсифицирует как биохимические, так и химические процессы извлечения золота из руды месторождения Большевик. Оптимальным для биохимического тиосульфатного выщелачивания следует считать 20-30°C. При этом продолжительность процесса может быть сокращена до 8-12 часов.

Изучение рентгенофазового свойства золото-мышьяковистой руды месторождения Большевик после биовыщелачивания *Acidithiobacillus ferrooxidans*

Являлся комплексное минералого-геохимическое изучение золото-мышьяковистой руды месторождения Большевик после бактериально-химического способа выщелачивания с помощью рентгенофазового анализа.

Научная новизна работы состоит в том, что с применением бактериально-химического метода выщелачивания образцов впервые полуколичественным рентгенофазовым анализом обнаружены минералы, встречающиеся в образцах золотосодержащих руд коры выветривания месторождения Большевик, такие как галлузит-10Å $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ и иллит $\text{K}_{0.75}(\text{H}_3\text{O})_{0.25}\text{Al}_2(\text{Si}_3\text{Al})\text{O}_{10}((\text{H}_2\text{O})_{0.75}(\text{OH})_{0.25})_2$.

В качестве объекта исследования использовали руду золото-мышьяковистого месторождения Большевик, которые представлены сравнительно

крупными зернами или их сростками. При подготовке к исследованию измельчали до состояния тонкого порошка с размерами обломков не более 20-40 мкм для того, чтобы получить как можно большее количество минеральных индивидов, которые будут взаимодействовать с рентгеновскими лучами во время эксперимента.

Рентгенодифрактометрических анализов проведен на автоматизированном дифрактометре ДРОН-3 с $\text{CuK}\alpha$ – излучением, β -фильтр. Условия съемки дифрактограмм: $U=35$ кВ; $I=20$ мА; шкала: 2000 имп.; постоянная времени 2 с; съемка θ - 2θ ; детектор 2 град/мин [6].

Рентгенофазовый анализ на полуколичественной основе выполнен по дифрактограммам порошковых проб с применением метода равных навесок и искусственных смесей. Определялись количественные соотношения кристаллических фаз. Интерпретация дифрактограмм проводилась с использованием данных картотеки ICDD: база порошковых дифрактометрических данных PDF2 (Powder Diffraction File) и дифрактограмм чистых от примесей минералов. Для основных фаз проводился расчет содержания. Возможные примеси, идентификация которых не может быть однозначной из-за малых содержаний и присутствия только 1-2 дифракционных рефлексов или плохой окристаллизованности [7].

Применяют характеристическое излучение, длина волны которого соизмерима с расстояниями между плоскими сетками кристаллической решетки минералов. При прохождении пучка параллельных рентгеновских лучей сквозь минеральный индивид (рис.3) имеет место явление дифракции электромагнитных волн: рентгеновские лучи, отраженные соседними параллельными сетками кристаллической решетки вещества, интерферируют. Интерферирующие лучи могут усиливать или гасить друг друга. В данном случае под дифракцией понимается явление сильного рассеяния волн на периодической решетке рассеивателя при определенных углах падения и длинах волн.

$$2d \cdot \sin \theta = n\lambda$$

где d – расстояние между соседними кристаллографическими плоскостями, м; θ – угол, под которым наблюдается дифракция, град.; n – порядок дифракции; λ – длина волны монохроматических рентгеновских лучей, падающих на кристалл, м [8].

Рис 3. Дифракция рентгеновских лучей на атомных плоскостях кристаллического вещества

При рассеянии рентгеновского излучения, используемого в рентгенофазовом анализе, в котором в качестве рассеивателя выступает кристаллическая решетка фазы. При этом интенсивные пики рассеяния наблюдаются тогда, как выполняется условия Вульфа – Брэгга [9].

По результатам химического анализа проб исследуемой руды выявлены высокое содержание кварца; наличие больших количеств глинозема, оксидов калия и магния, что также указывает на присутствие слюдяных минералов или глинистых компонентов.

Содержание золота достаточно высокое в окисленных рудах, а его невысокие содержания в сульфидных рудах, не соответствующие результатам ранее проведенных анализов, свидетельствуют о неравномерном характере его распределения в рудах. При изучении физико-механических свойств исследуемой руды обнаружены свойства, свидетельствующие об ее упорности. Это высокое содержание фракции «-0,044 мм», следовательно,

шламистых частиц, низкий коэффициент фильтрации.

Влияния абиотических факторов на культуру бактерий *A.ferrooxidans* TFV и TFBK

Влияние температуры на окисление двухвалентного железа культурой бактерий *A.ferrooxidans* TFV и TFBK

Так как *A.ferrooxidans* является облигатным автотрофом, может использовать в качестве единственного источника энергии двухвалентное железо, то о влиянии температуры на физиологическую активность штаммов *A.ferrooxidans* TFV и TFBK судили по скорости окисления ими двухвалентного железа. При проведении опытов в среды инокулировали примерно 10^7 кл/мл каждого штамма.

На рисунке 4 показано влияние концентрации NaCl в среде на окисление серы изучаемыми штаммами *A.ferrooxidans*. Приведенные данные демонстрируют, что NaCl ингибирует окисление серы обоими штаммами при высоких концентрациях (10,0-20,0 г/л).

Рис. 4. Окисление элементарной серы штаммами *A.ferrooxidans* TFV и TFBK в присутствии различных концентраций NaCl

Примечание: а – изменение pH среды в процессе окисления серы штаммом TFV; б – изменение pH среды в процессе окисления серы штаммом TFBK; в – изменение концентрации сульфатов в среде в процессе окисления серы штаммом TFV; г – изменение концентрации сульфатов в среде в процессе окисления серы штаммом TFBK

Таким образом, можно утверждать, что окисление штаммами серы подавлялось хлоридом натрия в меньшей степени, чем окисление двухвалентного железа. Это соответствует полученным ранее данным тому, что окисление железа штаммами *A.ferrooxidans* подавляется хлоридом в более низких концентрациях, чем окисление серы. В целом, полученные данные демонстрируют, что изученные штаммы несколько более устойчивы к NaCl, чем некоторые изученные ранее представители вида, например рост типового штамма

A.ferrooxidans DSM 14882^T значительно ингибировался 3,5 г/л NaCl и полностью подавлялся при концентрации 7 г/л NaCl. В работе показано, что штаммы рода *Acidithiobacillus* могут различаться особенностями компонентов ЭТЦ несмотря на филогенетическую близость.

Анализ результатов, полученных в данном исследовании, и сопоставление их с результатами других исследователей, позволяет сделать вывод о приспособленности вида *A.ferrooxidans* к широкому диапазону условий.

Секвенирование проводилось на фирменном приборе марки «Evrogen» по методу Сэнгера. Первичный анализ сходства полученных нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК проводили с помощью сервера BLAST. Выравнивание последовательностей и построение филогенетического дерева, исследуемых бактерий осуществляли с помощью пакета программ MEGA 6.

Идентификация 3-х культур бактерий была осуществлена методом определения прямой нуклеотидной последовательности фрагмента *16SrRNA* гена, с последующим определением нуклеотидной идентичности с последовательностями, депонированными в международной базе данных GeneBank, а также построением филогенетических деревьев с нуклеотидными последовательностями референтных культур бактерий.

Аmplification фрагмента 16S rRNA гена. Реакция ПЦР была выполнена с универсальными праймерами 8f 5' – AgAgTTTgATCCTggCTCAG-3 и 806R- 5' ggACTACCAgggTATCTAAT в общем объеме 30 мкл. ПЦР смесь содержала 25 нг. ДНК, 1Ед. Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase (Fermentas), 0,2 mM каждого дНТФ, 1-х ПЦР буфер (Fermentas), 2,5 mM MgCl₂, 10 п моль каждого праймера. Программа ПЦР амплификации включала длительную денатурацию 95°C в течение 5 минут; 30 циклов: 95°C – 30 секунд, 55°C- 40 секунд, 72°C – 50 секунд; заключительная элонгация 10 минут при 72°C, ПЦР программа была выполнена с применением амплификатора GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems). Результаты ПЦР амплификации приведены на рисунке 5.

Рисунок 5. Электрофореграмма ПЦР продуктов амплификации фрагмента 16S rRNA гена ДНК.

Как видно на рисунке 3.4.2 у всех 12 образцов были амплифицированы специфические фрагменты молекулярной массой около 800 п.н. Определение нуклеотидной последовательности. Очистку ПЦР продуктов от не связавшихся праймеров проводили, ферментативным методом используя, Exonuclease I (Fermentas) и щелочную фосфатазу (Shrimp Alkaline Phosphatase, Fermentas) [10].

Демэкология ассоциативных культур *Acidithiobacillus ferrooxidans* и способы получения эффективной культурой бактерии

Анализируя данные по численности и активности изученных групп бактерий можно сделать вывод о том, что на исследованных месторождениях деятельность основных возбудителей окислительно-восстановительных процессов невелика, в связи с чем по данным рентгенофазового анализа находки окисленных фаз в рудах редки. Учитывая, что в рудах исследованных месторождений хемолитотрофные бактерии групп *Leptospirillum* и *Sulfolobus* присутствуют в достаточном количестве, лабораторная ассоциативная культура была ограничена двумя видами хемолитотрофных бактерий. Это значительно упрощает наращивание значительных объемов популяции бактерий в производ-

ственных условиях, поскольку совместное длительное культивирование более двух видов бактерий сопряжено с определенными трудностями и неизбежно ведет к потере ценных видов бактерий. Для интенсификации процессов разрушения пирита и арсенопирита, основных золотомещающих минералов, необходимо интенсифицировать деятельность хемолитотрофных бактерий по разрушению вышеназванных минералов.

Список литературы

1. Заварзин, Г.А. Гетеротрофный спутник *Thiobacillus ferrooxidans* [Текст] / Г.А. Заварзин // Микробиология. – 1972. – Т. 41, № 2. – С. 369-370.
2. Бекебаева, М.О. Особенности химического состава руд месторождения Риддер-Сокольное [Текст] / М.О. Бекебаева, А.Т. Канаев // «Актуальные проблемы биотехнологии, экологии и физико-химической биологии» в рамках IV Международных Фарабиевских чтений, Алматы, 6-7 апр., 2017 г. – Алматы, 2017. – С. 111-113.
3. Рьльникова, М.В. Геотехнологическая подготовка медных руд к обогащению [Текст] / М.В. Рьльникова, И.В. Шадрунова, Е.А. Горбатова // Экологические проблемы и новые технологии

комплексной переработки минерального сырья: материалы Междунар. совещ. «Плаксинские чтения-2002». – М., 2002. – С. 42-43.

4. Устойчивость карбамидных комплексов меди в растворах серной кислоты [Текст] / И.В. Шадрунова, И.А. Минеева, Е.А. Емельяненко [и др.] // Горн. информ.-аналит. бюл. –2002. – №4. – С. 185-188.

5. Bulaeva, A.G. Physiological properties of acidithiobacillus ferrooxidans strains isolated from sulfide ore deposits in Kazakhstan [Текст] / A. G. Bulaeva, Z. K. Kanaeva, A. T. Kanaev, T. F. Kondrat'eva // ISSN 0026_2617, Microbiology, Thomson reuters. Scopus 0,642. –Moscow, - 2015. – V. 84. № 3. – Pp.323-330.

6. Suzuki, I. Oxidation of elemental sulfur to sulfite by *T.ferrooxidans* cells[Text] / I. Suzuki,C.W. Chan, T.L. Takeuchi // Appl. and Environ. Microbiol. – 1992. – Vol. 58, N 11. –P. 3767- 3769.

7. Выявление наиболее оптимальной степени измельчения руды для эффективного извлечения

золота микробиологическим методом [Текст] / М.О. Бекебаева, А. Канаев, К. Баймырзаев [и др.] // Вестн. Каз. нац. ун-та. Сер. экологическая. – 2017. – №2 (51). – С. 103-113.

8. Грудев, А.П. Концепция эффективной устойчивости минералов [Текст]: автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук: 04.00.20 / А.П. Грудев. – М., 1995. –88 с.

9. Солодухин В.П., Дженбаев Б.М. Проблемы чистой воды на территории трансграничного сектора «Казахстан-Кыргызстан» и перспективы их решения // Вестника НЯЦ РК, 2018, 1(73) вып. С.75-84.

http://old.nnc.kz/images/stories/bulletin/2018/1_73.pdf

10. Kumar S., Tamura K., Nei M. MEGA3: Integrated software for Molecular Evolutionary Genetics Analysis and sequence alignment // Briefings in bioinformatics. – 2004. – Vol. 5, №2. – P. 150–163.